

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDAGI NIZOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

¹Mo'minov Shermuhammad Karimovich, ²Abdurasulova Maqsadoy Abdumutalovna

¹Maktabgacha talim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti katta o'qituvchisi, ²Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani 446-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331171>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mavjud nizoli vaziyatlar va ularga doir tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: samaradorlik, nizo tushunchasi, pedagogik yondashuv ish yuklamasi, maosh, resurs, bola psixikasi sektor.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi nizolar ko'pincha kadrlar o'rtasidagi, ota-onalar va xodimlar o'rtasidagi hamda bolalar orasidagi muammolarga bog'liq bo'ladi. Ushbu nizolar ta'lim jarayonining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki, nizolar sodir bo'lgan joyda o'z – o'zidan ta'lim – tarbiya ishlari rejadagidek amalga oshmaydi va o'z samaradorligini yo'qotadi. Sababi nizoli vaziyatlar ijtimoiy sog'lom psixologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarini pedagogik va psixologik tomondan o'rganish jarayonida quyida keltirilgan asosiy nizolar va ularning sabablarini o'rgandik:

1. Kadrlar orasidagi malaka va tajriba tafovutlar sabab yuzaga kelayotgan nizolar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'pincha tajribali va yangi qabul qilingan pedagoglar o'rtasida nizolar yuzaga kelishi mumkin. Tajribali kadrlar yangi xodimlarning malaka darajasidan norozilik bildirishi yoki ular bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

2. O'zaro raqobat va noto'g'ri boshqaruv sabab yuzaga kelayotgan nizolar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi boshqaruv tizimi ba'zi joylarda yetarlicha aniq yo'lga qo'yilmaganligi sababli, vazifalarni taqsimlashda adolatsizlik yoki boshqaruvdagi noaniqliklar xodimlar o'rtasida kelishmovchiliklarga olib kelmoqdaishi mumkin.

3. Ish yuklamasi va maosh masalalari borasidagi nizolar.

Pedagoglar orasida ish yuklamasi adolatli taqsimlanmaganda yoki maosh tizimi qoniqarli bo'lmaganda, bu ularning o'zaro munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi. Bunday vaziyatda ko'plab o'qituvchilar norozilik bildirishi yoki o'z vazifalarini bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

4. Ota-onalar va xodimlar o'rtasidagi nizolar.

Ota-onalar maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan farzandlariga yuqori sifatli ta'lim berishni talab qiladi, lekin tashkilotlar mablag' yoki boshqa resurslar yetishmasligi sababli ularning talablarini to'liq qondira olmaydi. Bu ota-onalar va xodimlar o'rtasida nizo va kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi.

5. Pedagoglarning tarbiyaviy uslublari bilan bog'liq nizolar.

Ba'zi ota-onalar pedagoglarning tarbiyaviy yondashuvlarini noto'g'ri deb biladilar. Masalan, tarbiyachi-pedagogning bolaga ko'rsatgan biror tanbeh yoki yondashuvi, ota-onalar tomonidan ma'qullanmasligi va ular bilan nizo yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

6. Bolalar uchun xavfsizlik va gigiyena masalalari bilan bog'liq nizolar.

Ota-onalar bolalari uchun xavfsiz va gigiyenik muhitni talab qiladilar, agarda bu sharoitlar maktabgacha ta'lim tashkilotlari tomonidan to'liq ta'minlanmasa, ular ta'lim tashkiloti

xodimlaridan norozilik bildirishlari yoki zudlik bilan yaxshilanishni talab qilishlari natijasida sodir bo'layotgan nizolar.

7. Bolalar o'rtasidagi nizolar.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zaro o'yin o'ynash, o'yinchoqlarni baham ko'rish yoki hududlarni egallash jarayonida nizolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu yoshda bolalar o'z his-tuyg'ularini nazorat qilishda qiyinchilikka duch keladilar, bu esa pedagog va tarbiyachilar tomonidan nazorat to'g'ri tashkil qilinmaganligi sababli bolalar o'rtasidagi nizolarga olib keladi.

8. Ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar sabab yuzaga keladigan nizolar.

Ba'zi bolalar uchun jamoadagi boshqa bolalar bilan til topishish qiyin bo'ladi. Bunga bolaning oilada olgan tarbiyasi sabab bo'lishi ham mumkin. Bu turli oilaviy muhit yoki shaxsiy xususiyatlar tufayli bo'lishi mumkin. Bunday holatda, moslashuv jarayonidagi qiyinchiliklar bolalar orasidagi ziddiyatlar ehtimolini yuzaga keltiradi.

9. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yuzaga keladigan nizolarning umumiy sabablari.

Kommunikatsiya yetishmasligi: Ta'lim tashkilotlaridagi xodimlar, ota-onalar va bolalar o'rtasida ochiq muloqot va kommunikatsiyaning yetishligidir. Yaxshi kommunikatsiya bo'lmasa, ko'plab tushunmovchiliklar, noto'g'ri tushunchalar va noroziliklar kelib chiqadi.

10. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida resurslar yetishmasligi sabab yuzaga keladigan nizolar.

Ta'lim tashkilotlarida yetarli moliyaviy va moddiy resurslar mavjud bo'lmaganda, pedagog va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar yanada yomonlashishi mumkin, chunki har ikki tomon resurslarning yetarli emasligini his qiladi va buni bir-biridan talab qiladi.

11. Bolalar bilan ishlashning murakkabligi sabab yuzaga keladigan nizolar.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar bilan ishlash o'ziga xos pedagogik va psixologik yondashuvlarni talab qiladi. Agar pedagoglar malakasi yoki tayyorgarligi yetarli bo'lmasa, bu bolaning rivojlanish jarayonini to'g'ri boshqarishni qiyinlashtiradi va ota-onalar bilan kelishmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin.

Biz yuqoridagi nizolarni o'rganish borasida quyidagi tavsiyalarni beramiz:

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tajribali pedagoglarning ish usullarini o'rganish va samaradorligi yuqori deb topilgan ish usullarini ommalashtirish va yosh pedagoglarga o'rgatish orqali kadrlar o'rtasidagi nizolarni hal qilish mumkin.

2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv va nizolarni hal qilishining zamonaviy usullarini tashkil etilgan seminar – treninglar orqali doimiy rivojlantirib borish lozim.

3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mavjud ish yuklamalari va kadrlarga to'lanadigan maosh masalasini jiddiy o'ylab ko'rish kerak deb hisoblaymiz.

4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ochiq va muntazam kommunikatsiyalarni ota-onalar, o'qituvchilar va tashkilot rahbariyati o'rtasida muntazam va aniq kommunikatsiya to'g'ri, rejali yo'lga qo'yilishi kerak. Ushbu ochiq muloqot barcha tomonlar uchun o'zaro ishonchni oshirishga yordam beradi.

5. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida resurslar va sharoitlarni yaxshilash, ta'lim sifatini yaxshilash uchun davlat va xususiy sektor investitsiyalarini ko'paytirish, zarur resurslarni yetkazib berish va pedagoglar malakasini oshirish dasturlari kerak.

6. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar o'rtasidagi nizolarni boshqarish muhim sanaladi. Pedagoglar bolalarning o'zaro nizolarini nazorat qilishda va ijtimoiy moslashuv jarayonida yordam berish uchun maxsus uslub va metodlarni qo'llashlari kerak.

7. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglar va ota-onalarning o'zaro anglashuvini yaxshilash o'ta zarur masaladir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etilgan seminar treninglar orqali ota-onalarga bolalar bilan ishlashdagi tarbiyaviy uslublar va yondashuvlar haqida tushuntirish va ularning takliflarini tinglash orqali o'zaro hamkorlikni mustahkamlash mumkin.

Ushbu chora-tadbirlar maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi nizolarni kamaytirishga va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4312-sonli Qarori.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. T.: O'qituvchi. 1992-y.
3. Mo'minov Sh.K. “Jamoada sog'lom psixologik muhit yaratish” // Uslubiy qo'llanma. Toshkent 2021-y.
4. Mo'minov Sh.K. “Liderlik psixologiyasi” // O'quv qo'llanma. Toshkent 2023-y.